

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
112 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ORCID: 0009-0005-5277-6606

Матчанов Умирзак Сейтжанович

Финансовый директор ООО «ОТЗМФ»

Аннотация: Ushbu maqolada turli miqyosdagi kompaniyalarning investitsiya faoliyatining xususiyatlari ko'rib chiqiladi-kattadan o'rta va kichikgacha. Investitsion bozorda korxonalarining xatti-harakatlari to'g'risida farazlar ilgari surildi va tahlil qilindi. «Strategik samaradorlik» toifasining mazmuni aniqlandi, shuningdek, mamlakat bozor iqtisodiyotining zamonaviy sharoitida tashkilotlarning investitsion rivojlanish strategiyalarining kuchli va zaif tomonlari tahlil qilindi.

Калит so'zlar: investitsiyalar, strategiya, iqtisodiy sub'ektlar, bozor, kompaniyalar, tahlil, talab, taklif, tashkilot daromadlari.

Abstract: The article analyzes the activities of large, medium and small companies in the field of investment policy. Hypotheses of the behavior of enterprises in the investment market are presented. The concept of strategic efficiency is defined, the advantages and disadvantages of investment development strategies of enterprises and organizations at the current stage of market relations in the country are reflected.

Keywords: investments, strategy, economic entities, market, companies, analysis, demand, supply, revenue of the organization.

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности компаний разного масштаба - от крупных до средних и малых. Выдвинуты и проанализированы гипотезы относительно поведения предприятий на инвестиционном рынке. Определено содержание категории «стратегическая эффективность», а также разобраны сильные и слабые стороны стратегий инвестиционного развития организаций в современных условиях рыночной экономики страны.

Ключевые слова: инвестиции, стратегия, субъекты экономики, рынок, компании, анализ, спрос, предложение, выручка организации.

ВВЕДЕНИЕ

Для успешного социально-экономического развития страны необходима реализация активно функционирующего инвестиционного рынка, усиление инвестиционной привлекательности отечественных компаний, а также создание интегрированной системы взаимосвязей с глобальными финансовыми потоками. Изучение рациональности действий экономических субъектов на рынке показывает, что спрос на нужные инвестиции, отражающий инвестиционные цели и предпочтения предприятия, формируется под влиянием его перспектив развития и тесно связан с долгосрочной стратегией. Для объективного представления о функционировании промышленных предприятий в условиях рыночной конъюнктуры необходим углублённый анализ факторов, формирующих их инвестиционный спрос. Такой подход позволит использовать этот спрос как индикатор финансовых направлений структурных преобразований и оценки способности предприятий адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Следует отметить, что современные представления о том, как промышленные предприятия ведут себя при поиске и привлечении инвестиций, во многом сформировались на основе практического опыта и эмпирических наблюдений, и на сегодняшний день остаются недостаточно глубоко изученной областью экономической науки. Существенный вклад в разработку данной темы внесли такие исследователи, как С.П. Аукуционек, А.А. Браверман, Е.А. Вигдорчик, Т.Г. Долгопятова [5], а также ряд других авторов. Их мониторинговые и опросные исследования были направлены на сбор и анализ фактических данных о моделях поведения промышленных предприятий в условиях рыночной экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методологической базы исследования использованы работы отечественных и зарубежных учёных, посвящённые изучению современных моделей поведения промышленных предприятий, а также вопросы повышения их инвестиционной привлекательности и формирования благоприятного инвестиционного климата в различных отраслях. Кроме того, опорой послужили законодательные и нормативно-правовые акты, а также материалы научно-практических конференций по рассматриваемой проблематике. Методология исследования основывалась на принципах системного подхода, а для решения поставленных задач были применены методы логического, сравнительного и статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из задач данного исследования было проанализировать процессы выработки и формирования инвестиционной политики и стратегий компаний, действующих в различных отраслях. Рассмотрим выдвинутые основные гипотезы:

1. При снижении спроса на традиционную продукцию предприятия испытывают повышенную потребность в инвестиционных ресурсах, необходимых для системных и структурных преобразований производства, внедрения новых технологий, освоения новой продукции и выхода на новые рынки. В подобных условиях руководство предприятий активно ищет источники инвестирования.

2. Наиболее значимым фактором в повышении конкурентоспособности и эффективности работы предприятий становятся инвестиции в инновационные проекты и основной капитал, которые выступают ключевым источником совершенствования технического и технологического уровня производства.

3. Работа предприятий в рыночных условиях обеспечивает доступ к источникам частного капитала, как зарубежного, так и отечественного. Это влечет за собой применение более эффективных механизмов выбора направлений и стратегий инвестирования, концентрации ресурсов и контроля за реализацией инвестиционных проектов.

Для многих отечественных промышленных предприятий непредсказуемость и изменчивость внешней среды становится катализатором формирования целого ряда проблем, которые накапливались на протяжении длительного периода их стабильной работы. Среди этих проблем:

Преобладающий экстенсивный подход к функционированию и развитию, выражающийся в стремлении вовлечь все больше производственных ресурсов.

Рост материалоёмкости и капиталоемкости выпускаемой продукции.

Отсутствие ориентации на потенциальных потребителей, обусловленное неограниченным спросом.

Слабая восприимчивость к инновационным решениям.

Низкая эффективность использования капитальных вложений.

Помимо уже существовавших проблем, в настоящее время предприятия сталкиваются с ранее неизвестными трудностями, в том числе:

Либерализация и рыночное ценообразование, влекущее за собой рост затрат, особенно за счет увеличения доли коммунальных услуг в себестоимости конечной продукции;

Необходимость выстраивания новых хозяйственных связей с контрагентами, поставщиками сырья, материалов и комплектующих;

Увеличение роли внешнеэкономической деятельности, открывающее рынок для более конкурентоспособной импортной продукции.

Совокупное влияние всех перечисленных факторов привело к существенному снижению платежеспособного спроса на продукцию отечественных промышленных предприятий. Однако наиболее концентрированным выражением этих проблем стало наличие избыточного производственного потенциала в большинстве компаний. Поддержание избыточных мощностей требовало дополнительных ресурсов, увеличивало себестоимость продукции, уменьшало текущий спрос и ограничивало возможности реструктуризации предприятий. Если в условиях плано-регулируемой экономики, опираясь на амортизационные нормы и запланированные производственные объемы, можно было достаточно точно определить минимальный объем инвестиций, необходимый для простого или расширенного воспроизводства основных фондов предприятия, то в рыночной среде избыточные производственные мощности и сокращающийся спрос существенно затрудняют применение такого подхода.

Переход к рыночным условиям, полная коммерциализация промышленной деятельности и передача управленческих функций частному капиталу приводят к пересмотру ключевых целей и моделей развития предприятий. В результате формируются стратегии, нацеленные на извлечение прибыли путем наиболее полного удовлетворения потребительского спроса.

Реализация таких стратегий опирается на определенные инвестиционные решения, обеспечивающие их достижение.

Стратегия, применяемая на предприятии, не обязательно должна быть зафиксирована в виде четкого плана с прописанными мероприятиями. Существуют и другие типы стратегий, например, предпринимательская, которая может не иметь строгой структуры или формального оформления. Однако это не означает, что у предприятия вовсе нет стратегии. Именно инвестиционная деятельность, благодаря своей практической направленности, позволяет не только предположить наличие определённой стратегии, но и с определённой долей вероятности прогнозировать будущую деятельность компании.

Для изучения инвестиционных приоритетов промышленных предприятий были проведены интервью с высшим руководством ряда отечественных компаний, а также проанализированы подготовленные ими инвестиционные проекты.

Среди основных целей привлечения инвестиций руководители рассматриваемых предприятий чаще всего отмечали:

увеличение степени использования производственных мощностей;

рост объёмов продаж и расширение рыночной доли;

сохранение трудового коллектива;

структурную модернизацию предприятия;

повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности;

развитие квалификационных навыков персонала.

Следует отметить, что сформулированные топ-менеджментом цели привлечения инвестиций зачастую носят субъективный характер, в результате чего основная цель — получение прибыли — нередко не выделяется прямо и остаётся подразумеваемой.

Далее приводится типология инвестиционных потребностей в зависимости от степени их осознанности: [3]

Неидентифицированные инвестиции: средства рассматриваются как постоянно необходимые, без чёткого целевого назначения.

Осознанная руководством потребность в инвестициях, но сформулированная лишь в общей форме: инвестиции требуются для достижения определённой, но ещё не конкретизированной цели.

Конкретное инвестиционное предложение: определена сумма и точная цель, под которую нужны данные финансовые ресурсы.

Типовой инвестиционный проект, в рамках которого формируются прогнозы объемов производства и продаж, распределяются необходимые финансовые ресурсы по временным периодам, рассчитываются сроки окупаемости и показатели эффективности вложений, а также проводится оценка рисков.

Бизнес-план к инвестиционному проекту выступает центральным инструментом при финансировании производственных процессов.

Стратегический план развития предприятия, основанный на комплексе взаимосвязанных проектов или программ, интегрированных в общую стратегию функционирования и роста, предусматривает известные источники основных инвестиций.

В итоге формирование и разработка инвестиционной политики компании относится к ключевым задачам высшего управленческого уровня предприятия. Соответственно, степень определения потребности в инвестициях по 50 рассматриваемым предприятиям выглядит следующим образом.

Уровень идентификации потребности в инвестициях промышленными предприятиями.

№	Количество	Тип предприятия
1	12	Вербальный
2	6	Неидентифицирован
3	7	Инвестиционный проект
4	18	Инвестиционное предложение
5	4	Стратегический план
6	4	Бизнес-план

Представленные в таблице данные, безусловно, не претендуют на исключительность - существуют и другие взгляды на интерпретацию рассмотренных исследований. Важным же моментом здесь выступает выделение в качестве ключевого критерия отдельных категорий, связанных с теоретическими аспектами инвестиционного анализа, уровнем проработки данных вопросов и убедительностью обоснования спроса на потенциальные инвестиции. Именно эти параметры являются основой для формирования конструктивного диалога с инвестором, позволяя ему в определенной мере оценивать возможные риски и ожидаемую доходность вложений в конкретное предприятие. Почти все компании из исследуемой выборки продемонстрировали необходимость в привлечении внешних инвестиций. Примерно 22% предприятий имеют инвестиционные проекты и бизнес-планы, которые неоднократно предлагались внешним инвесторам. Однако стоит отметить низкий уровень проработки данных документов и их исключительно производственную направленность: инвестиции требуются для внедрения новых технологий и оборудования, проектирования и строительства новых производственных объектов и линий.

Общим недостатком почти всех рассматриваемых предприятий стала слабая проработка вопросов маркетинга. Они фактически не занимаются расширением рынков сбыта, внедрением нового оборудования, продвижением продукции на рынке, а также не учитывают предпочтения и запросы потребителей.

Лишь четыре предприятия из выборки использовали маркетинговые исследования при разработке инвестиционных проектов. Эти компании специализируются на выпуске бытовой техники, что обеспечивает им более непосредственный контакт с конечными покупателями, формирующими спрос на продукцию. Наиболее сложная ситуация складывается у предприятий, занимающихся сборкой изделий для других промышленных компаний. Они сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны зарубежных производителей и потерей прежних связей с заказчиками и потребителями. В отличие от производителей бытовой

техники, этим предприятиям пришлось практически полностью обновить ассортимент. Однако определиться с новым ассортиментом затруднительно из-за занятых рыночных ниш для сходных видов продукции.

Проведенные исследования и практический опыт ряда предприятий, ранее осуществлявших инвестиции, показали, что разработанные бизнес-планы зачастую использовались преимущественно как инструмент для привлечения инвесторов, а не как руководство к действию. Анализ также выявил схожесть инвестиционных приоритетов между различными группами предприятий.

Большинство инвестиционных проектов направлено на разработку и производство новой продукции, связанной с ранее выпускаемой и ориентированной на существующие рынки.

Вторую крупную группу составляют проекты в категории «старый продукт на старом рынке». Они включают инициативы по увеличению объемов производства, совершенствованию технологий, что способствует повышению конкурентоспособности продукции и росту платежеспособного спроса. К этой же группе относятся проекты, направленные на поддержку текущей деятельности предприятий и восстановление производства.

Следующая значительная группа инвестиционных проектов ориентирована на создание новой продукции, связанной с традиционными товарами, с выходом на новые рынки либо смену оптовых покупателей на розничных потребителей.

Единственной возможностью сохранить позиции на традиционных рынках с устоявшейся продукцией при сокращении спроса является снижение издержек [5]. Однако ещё более рискованным считается направление, связанное с диверсификацией продукции и рынков. Стоит отметить, что более половины исследуемых предприятий предпринимали попытки производства новых товаров с последующей их реализацией на новых рынках. Тем не менее, успеха в реализации этой стратегии добились только три компании, тогда как большинство предприятий вернулись к выпуску традиционной продукции и обслуживанию привычных рынков.

Рассмотрим вторую гипотезу, связанную с инвестированием в основной капитал.

Оценка эффективности различных видов инвестиций по основной группе исследуемых предприятий показала, что определить точный объём вложений и их влияние на общий результат деятельности оказалось затруднительно. Проведение оценки возможно лишь в приблизительной форме, так как данные финансовой отчётности оказались неполными. Дополнительную сложность вызывало то, что инвестированный капитал функционировал совместно с основным. Тем не менее, удалось оценить совокупные результаты инвестиционной деятельности с позиции финансового состояния предприятий и их рыночных показателей. Для анализа использовались такие показатели, как ликвидность, платёжеспособность, рентабельность, прибыль, деловая активность, динамика изменений в источниках финансирования и другие.[6]

Предприятия, укрепившие свои позиции на рынке, преимущественно направляли инвестиции в маркетинговую деятельность. Они создавали каналы продвижения продукции, изучали рыночную конъюнктуру, стимулировали продажи, а также вкладывали средства в улучшение упаковки, развитие гудвилла, рекламу и другие связанные направления.

Исследование показало, что относительно небольшие вложения в маркетинг оказались более эффективными по сравнению с инвестициями в основной капитал.

Что касается третьей гипотезы, можно отметить, что частный капитал представляет собой значимый и привлекательный источник потенциальных инвестиций. Он обладает более эффективными механизмами контроля, отбора и оценки результатов вложений.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Переход к рыночным условиям хозяйствования, полная коммерциализация промышленной деятельности и передача управленческих функций частному капиталу приводят к трансформации ключевых целей и моделей развития предприятий. В результате

этого формируются стратегии, ориентированные на достижение прибыли через максимально полное удовлетворение потребительского спроса.

Вышеизложенное не позволяет утверждать, что осуществлённые инвестиции и планы предприятий по их внедрению станут основным двигателем структурной перестройки промышленных предприятий. Что касается активности предприятий в поиске потенциальных источников инвестиций, она оказалась значительно ниже ожидаемого уровня. Таким образом, исходную гипотезу о критической потребности в инвестициях и активном поиске инвесторов нельзя считать полностью обоснованной и универсальной. Для многих предприятий, даже испытывающих финансовые трудности, инвестиции не являются универсальным решением всех проблем.

Таким образом, несмотря на увеличение числа и разнообразия потенциальных источников инвестиций, топ-менеджмент предприятий часто не обладает полным пониманием требований, характерных для различных категорий инвесторов. Кроме того, нередко недооцениваются затраты, связанные с использованием конкретного типа инвестиционного ресурса.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан. О Стратегии «Узбекистан – 2030» 11 сентября 2023 г., № УП-158
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28.01.2022 №УП-60.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Республики» ПП-4300 от 29.04.2019.
4. Материалы III Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-III) 2024-05-02.
5. Паппэ Я.Ш. Российский крупный бизнес как экономический феномен: особенности становления и современного этапа развития // Проблемы прогнозирования. - 2012. - № 1.
6. Тарелкин А.А. Реализация государственной политики в сфере стратегического управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий в условиях кризиса // Вестник Самарского государственного университета. - 2010. - № 7 (81).
7. Moore M., Schmitz H. Idealism, realism and the investment climate in developing countries-Sussex: Institute of Development Studies, 2016 - P.22.
8. Аллаева Г.Ж. Основные факторы определения экономической эффективности инновационной деятельности на предприятиях топливно-энергетического комплекса Республики Узбекистан. Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. № 3(75), 2020 г. Стр. 171-174. Санкт-Петербург, Россия.
9. Аллаева Г.Ж. Основные аспекты становления и развития цифровой экономики в Республике Узбекистан. // Бизнес-эксперт.– Тошкент, 2020. – №7. – стр. 138-143.
10. Khamdamova G.A. Optimization of approaches to improving the energy efficiency in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2024. -148 p.
11. Хамдамова Г.А. Новый этап развития национальной промышленности и её роль в современной экономике страны. // Moliya. 2023. – №1. – С.86-94.
12. Gavkhar Khamdamova. Industry and its role in the socio-economic development of society. // Scientific Journal of «International Finance & Accounting», (Xalqaro moliya va buxgalteriya hisobi), 2023. - № 2, ISSN: 2181-1016.
13. Gavkhar Khamdamova. World experience in implementing the energy efficiency improvement methodology. // Scientific Journal of «International Finance & Accounting» (Xalqaro moliya va buxgalteriya hisobi), 2023. -№ 4, ISSN: 2181-1016.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

